

SOG‘LOM TURMUSH TARZINING ARTERIAL GIPERTONIYA PROFILAKTİKASIDA O‘RNI

Xodjanova Tuygunoy Raxmonberdievna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali

Arterial giperoniya mustaqil kasallik bo‘lib, dunyo davlatlari orasida ko‘p tarqalgan. bizning mamlakatimizda katta yoshdagi aholi o‘rtasida 25 % ni tashkil etadi. bu kasallikning keng tarqalishiga bemorlarning o‘z sog‘ligini nazorat qilmasligi va har doim ham shifokor tavsiyalarini bajarmasliklari sabab bo‘ladi.

Mavzuning maqsadi – arterial gipertoniyani davolashda sog‘lom turmush tarzining samaradorligini aniqlash.

Material va uslublar. tekshirishda gipertoniya kasali tashxisi qo‘yilgan 72 nafar bemor qatnashdi. bemorlar 44 – 65 yoshda bo‘lib, ularning 41 (56.9 %) nafarini erkaklar va 31 (43.1 %) nafarini ayollar tashkil etdi.

Bemorlarga yoshi, jinsi va nishon a'zolari shikastlanish darajasi hisobga olingan holda arterial gipertoniyani davolash standartlari asosida dorilar tavsiya etildi. bemorlarga 6 oy davomida sog‘lom turmush tarziga rioya qilish tushuntirildi: osh tuzi miqdorini kuniga 5 grammgacha cheklash, faqat suvda va bug‘da pishgan ovqatlarni iste'mol qilish, spirtli ichimliklarni suiste'mol qilmaslik, sigareta va nos chekmaslik, jismonan faol bo‘lib, kamida xaftasiga 5 kun 30 minut ochiq xavoda sayr qilish va albatta 7 soat tungi uyquga erishish.

Tekshirish natijalari. bemorlar har oyda shifokor ko‘rigidan o‘tib turishdi. tekshirish natijasida 59 (81,9%) nafar bemor umumiy ahvoli sub'ektiv va ob'ektiv yaxshilashganini, 13 (18,1%) nafar bemorlarda tana vazni 2,1-3,4 kilogrammga kamayganligini, 18 (25%) nafar bemor qon bosimi pasayib ichib turgan dorilar dozasi teng yarimga kamaygani va 14 (19,4%) nafar bemor qon bosimi me'yorlashgani aniqlandi.

Xulosa. Demak, qon bosimi yuqori bo'lgan bemorlar shifokor tavsiyasiga ko'ra gipotenziv dorilarni o'z vaqtida qabul qilib, sog'lom turmush tarziga doim rioya qilsa, qon-tomir tizimi chiniqib, umumiy axvoli yaxshilashadi, tana vazni kamayib qon bosimi me'yorlashadi. bu o'z navbatida yurak qon-tomir kasalliklari asoratlari oldini oladi.

Adabiyotlar.

1. Allaberganov, O.R., Rakhimov, B.S., Sobirova, S.K., Rakhimova, F.B., Saidov, A.B. Problem for Medical System with Infinite Zone Potential in the Half Line AIP Conference Proceedings, 2022, 2647, 050025, Conference Paper
2. Rakhimov BS, Mekhmanov MS, Bekchanov BG. Parallel algorithms for the creation of medical database. J Phys Conf Ser. 2021;1889(2):022090. doi:10.1088/1742-6596/1889/2/022090
3. Rakhimov BS, Rakhimova FB, Sobirova SK. Modeling database management systems in medicine. J Phys Conf Ser. 2021;1889(2):022028. doi:10.1088/1742-6596/1889/2/022028
4. Rakhimov B, Ismoilov O. Management systems for modeling medical database. In: ; 2022:060031. doi:10.1063/5.0089711
5. Rakhimov BS, Khalikova GT, Allaberganov OR, Saidov AB. Overview of graphic processor architectures in data base problems. In: ; 2022:020041. doi:10.1063/5.0092848
6. Rakhimov, B.S., Sobirova, S.K., Rakhimova, F.B., ... Saidov, A.B., Saidova, Z.B. Comparative analysis of the implementation of parallel algorithms on the central processors of automation systems in agriculture E3S Web of Conferences *This link is disabled.*, 2023, 390, 03017 Conference Paper Open access